

СУҒОРИЛАДИГАН ЎТЛОҚИ АЛЛЮВИАЛ ТУПРОҚЛАРИНИНГ АСОСИЙ
ҲОССАЛАРИНИ ҚЎЛЛАНИЛГАН АГРОТЕХНОЛОГИЯ ТАЪСИРИДА
ЎЗГАРИШИ

¹Тошқўзиев Маруф Мансурович ²Шадиева Нилуфар Искандаровна ³Атамуратов
Жанабай Азатбаевич

¹Тупроқшунослик ва агрохимёвий тадқиқотлар институти, бош илмий ходими, б.ф.д,
профессор, Ўзбекистон ²Тошкент давлат аграр университети, профессор б.ф.д. ,
Ўзбекистон ³Тошкент давлат аграр университети, таянч докторант, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084021>

Аннотация. Мақолада Тошкент вилоятида тарқалган сугориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларининг физик ва агрохимёвий ҳоссаларини қўлланилган агротехнология таъсирида ўзгаришига оид маълумотлар келтирилган. Тажриба олиб борилган ўтлоқи аллювиал тупроқларни механик таркиби ўрта қумоқли, енгил қумоқлидан ва қумлигача ўзгаради, шўрланмаган, ўртача карбонатлашган. Тажриба вариантлари кесимида ҳаракатчан озика элементлари (азот, фосфор, калий) миқдори билан тупроқни 0-30 см қатламлари ўртача ва 30-50 см қатламлари кам ва жуда кам тامينланганлик даражаси аниқланган.

Калим сўзлар: Тупроқ, гўза, гумус, биогурус, ВМГ, NPK, тупроқ механик таркиби, сугориш, ўғит.

Аннотация. В статье приведены сведения об изменении физических и агрохимических свойств орошаемых лугово-аллювиальных почв, распространенных на территории Ташкентской области, под влиянием применяемой агротехнологии. На участке опытных вариантов степень обеспеченности почвы количеством подвижных элементов питания (азот, фосфор, калий) в слоях 0-30 см и низкий и в слоях 30-50 см очень низкий.

Ключевые слова: Почва, хлопок, гумус, биогурус, ВМГ, NPK, механический состав почвы, орошение, удобрение.

Abstract. The article contains information on changes in the physical and agrochemical properties of irrigated meadow-alluvial soils in Tashkent region under the influence of applied agrotechnology. The mechanical composition of the experimented meadow-alluvial soils varies from medium sandy, light sandy and sandy, unsalted, moderately carbonated. In the section of experimental options, the level of soil enrichment with the amount of mobile nutrients (nitrogen, phosphorus, potassium) was determined to be moderate in the 0-30 cm layers and low and very low in the 30-50 cm layers.

Keywords: Soil, cotton, humus, biohumus, ВМГ, NPK, soil mechanical composition, irrigation, fertilizer

Кириш. Ушбу мақолада тадқиқотлар олиб борилган суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларининг агрохимёвий ҳоссаларини қўлланилган агротехнология таъсирида ўзгаришига оид маълумотлар келтирилган. Тажриба олиб борилган ўтлоқи аллювиал тупроқларни механик таркиби ўрта қумоқли, енгил қумоқлидан ва қумлигача ўзгаради, шўрланмаган, ўртача карбонатлашган. Тажриба вариантлари кесимида ҳаракатчан озика элементлари (азот, фосфор, калий) миқдори билан тупроқни 0-30 см қатламлари ўртача ва 30-50 см қатламлари кам ва жуда кам тامينланганлик даражаси аниқланган.

Бугунги кунда жаҳонда энг долзарб бўлиб турган муаммоларидан бири экологик ва озиқ ҳавфсизлигидир. Ернинг унумдорликка эга бўлган энг устки юпқа тупроқ қатлами чегараланган бўлиб, инсон учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотининг 93,9 фоиздан ошиқроғи ана шу ерлардан олинади. Бугунги кунда тупроқ унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклашдан кўра, уни йўқотиш тезлашиб бормоқда. Шу боис, сўнгги йилларда мамлакатимизда бу борада изчил ислохотлар амалга оширилмоқда.

Республика суғориладиган тупроқлари асосан кам гумусли бўлишига қарамасдан, мақбул шароит яратилганда, унда янги органик модда тўпланиб боради, озиқа режими яхшиланиб, ўсимликларни зарур озиқа моддалари билан таъминлаш қобилияти юқори бўлиб, қишлоқ хўжалиги экинларининг нормал ўсиши ва ривожланиши натижасида етиштирилаётган экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди [1, 2, 3].

Тупроқларда мақбул шароит яратишда уларга етарли миқдорда органик ўғитлар қўлланилиши, экинларни тўғри жойлаштириш, навбатлаб, алмашлаб экишни тўғри ташкил қилиш, сидерация кабилар ҳисобга олинади.

Қишлоқ хўжалигини органик ўғитларга бўлган талабини қондириш учун барча жойларда органик ўғитлар тўпланиши, сақланиши ва қўлланилишига амал қилмоқ зарур. Бунда асосий ҳисобланади чорвачилик ва парандачиликни ривожлантириш агрорудалардан органик, органоминерал ўғитлар, компостлар тайёрлаш, биотехнологиялар асосида биологик, микробиологик ўғитлар олиш ва самарали қўллаш агротехнологиясини йўлга қўйиш ва юритиш [4, 5].

Бугунги кунда дунёда иқлим ўзгариши натижасида суғориладиган ерларда содир бўладиган турли табиий жараёнлар (деградация, гумус моддаларини камайиши, шўрланиш, эрозия ва бошқалар)ни олдини олиш, тупроқлар унумдорлигини, экинлар маҳсулдорлигини муттасил ошириб бориш муҳим вазифалардан ҳисобланади [6, 7].

Тадқиқот услублари. Тадқиқотларни бажаришда тупроқ – морфологик, дала – тажрибавий, кимёвий – аналитик усуллардан фойдаланилган. Дала – тадқиқот ишлари, дала тажрибаларини ўтказиш усуллари ТАИТИ, ПСУЕАТИ ларда ишлаб чиқилган ва умумқабул қилинган услублар жумладан: “Методика полевой опытов с хлопчатником”, “Методы агрохимических анализов почвы и растений” услублари асосида бажарилган [2, 3].

Тадқиқот объекти. Тажрибалар типик бўз тупроқлар минтақаси, суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларида олиб борилди. Дала тажрибавий тадқиқотлар Тошкент вилояти Қуйи Чирчиқ тумани Гулистон массиви “ТСТ AGRO CLUSTER” МЧЖ худуди дала майдонида 2 йил давомида ўтказилиши режалаштирилди. Тажриба ғўза – кузги буғдой етиштириш борасида такрорий экин – мош ва оралиқ экин – тритикале экинлари етиштирилиб, фақат органик ўғитлар ва биоорганик ўғитлар қўлланилиб тадқиқот ишлари олиб борилади. Майдони 0,56 минг.км².

Тажриба схемаси

1. Ўғитсиз назорат

2. 10 т/га Биогумус

3. 10 т/га ВМГ – (биогаз олиш технологияси қаттиқ чиқиндиси)

4. 2 т/га Микробиологик штамми ўғит, бактериал ишлов берилган

5. 40 т/га Гўнг (*чириган*)

4. N₂₀₀ P₁₄₀ K₁₀₀ – Назорат, (*тавсиялар асосида*)

Олинган натижалар таҳлили.

Тажрибавий-тадқиқотларда органик ўғитлар – колифорния чувалчанги асосида олинган биогумус, маҳаллий мол ва қўй гўнги асосида тайёрланган чириган гўнг таркиби, меъёри аниқланди ва тажриба вариантларида қўлланилди. Ушбу органик ўғитларнинг озика элементларини миқдор кўрсаткичлари ва шунинг асосида ушбу ўғитларни тажрибада қўллаш меъёрлари белгиланди. Уларни ҳаракатчан шакллардаги озика элементлари билан ўта юқори, жуда юқори таъминланган, муҳит кўрсаткичи кучсиз ишқорийлиги (7,1-7,5) аниқланди.

1-жадвал. Тадқиқотда қўлланилган органик ўғитлар таркиби

№	Ўғит номи	Гумус %	Азот			Фосфор		Калий		Намлиги %	рН
			%	N-NH ₄ мг/кг	N-NO ₃ мг/кг	%	мг/кг	%	мг/кг		
1.	Гўнг	51,79	0,40	467,40	156,38	5,40	344,00	4,89	423,5	4,65	7,3
2.	Биогумус	25,52	0,80	270,50	167,60	1,10	340,00	1,50	405,6	9,9	7,5
3.	Биогумус (гранула)	38,27	0,57	166,33	50,57	2,12	130,67	5,70	431,0	0,0	0,0

Ушбу озика элементларни миқдорлар бўйича умумий гумус кўрсаткичи ўта юқори, ҳаракатчан азот ва фосфор жуда юқори ҳамда калий юқори таъминланган ҳисобланади. Ўғит намлиги 5,4 %, рН-кўрсаткичи 7,1 бўлиб, кучсиз ишқорий муҳитни ташкил қилади.

Дала тажрибасини тупроқлари ўтлоқи аллювиал тупроқлари ҳисобланиб, ушбу тупроқларни ҳайдов, ҳайдов остки қатламларида гумус миқдори 1,320-1,210%, ўрта қатламларида 0,556-0,945% ҳамда она жинсида 0,250% ни ташкил қилади. Гумус кўрсаткичлари бўйича юқори қатламлари ўртача, ўрта қатламлари кам ва она жинси жуда кам таъминланган ҳисобланади. Генетик қатламлар бўйича умумий озика элементларидан азот миқдорлари 0,010-0,065%, фосфор 0,04-0,19%, калий 0,120-0,903% ни ташкил қилади. Ушбу озика элементларни ҳаракатчан шаклларида минерал азот миқдори юқори қатламлари 49,80-38,72 мг/кг (юқори ва ўртача), ўрта қатламларида 13,40-19,37 мг/кг (кам), она жинсида 8,82 мг/кг (жуда кам), фосфор миқдори 24,0-28,0 мг/кг (кам), 10,0-14,0 мг/кг (жуда кам), 4,0 мг/кг (жуда кам) ҳамда алмашинувчан калий миқдори 139,0-161,0 мг/кг (кам), 44,0-134,0 мг/кг (жуда кам) ва 24,0 мг/кг (жуда кам) ташкил этади (2-жадвал).

2-жадвал. Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг агрохимёвий хоссалари

№ Кесма	Қатлам, см	Гумус, %	Азот			Фосфор		Калий	
			%	N-NH ₄ мг/кг	N-NO ₃ мг/кг	%	мг/кг	%	мг/кг
1	0-35	1,320	0,065	39,4	10,40	0,19	28,0	0,903	161,0
	35-46	1,210	0,053	32,0	6,72	0,12	24,0	0,794	139,0
	46-61	0,975	0,041	14,5	4,87	0,13	14,0	0,660	134,0
	61-84	0,650	0,031	14,5	4,03	0,07	12,0	0,650	100,0
	84-117	0,556	0,022	10,6	2,80	0,05	10,0	0,645	68,0

	117-135	0,250	0,010	7,7	1,12	0,04	4,0	0,640	50,0
--	---------	-------	-------	-----	------	------	-----	-------	------

Механик таркиб – тупроқнинг энг асосий кўрсаткичи. Тупроқнинг жуда кўп хоссалари ва унумдорлиги унга боғлиқ. Механик таркиб тупроқда – гумус, сингидириш қобиляти, физик-механик, сув-физик, ҳаво, иссиқлик, оксидланиш-қайтарилиш, кул элементлари ва азотнинг тўпланишга сезиларли таъсир этади.

Ушбу ўтлоқи аллювиал тупроқлар она жинс ётқизиқларига ҳамда тупроқ минерологик таркибига боғлиқ ҳолда, профил бўйича 0-61 см гача бўлган қатламлар алоҳида ажралган ҳолда, майда қум (0,1-0,05 мм) фракцияси 3,7 – 10,3% оралиғида, чанг фракцияларидан йирик чанг (0,05-0,01 мм) фракцияси 36,1-40,3 % гача ўзгариб, ил (<0,001 мм) фракция миқдори 8,3 – 10,3 %, физик лой миқдори 36,7 – 41,9% оралиғида бўлиб, ушбу қатламлар механик таркиби ўрта қумоқли ҳисобланади. Пастки генетик қатламларида физик қум фракциялари устунлик қилиб, фракциялар бўйича яққол ажаралади, унда майда қум (>0,25 мм) фракцияси 34,0 – 38,0%, чанг фракцияларидан йирик чанг (0,05-0,01 мм) фракцияси 19,0 – 42,7%, физик лой миқдори 8,4 – 20,7% бўлиб, механик таркиби енгил қумоқдан қумгача ўзгаради (3-жадвал).

3-жадвал. Суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг механик таркиби, %

Кесма №	Чуқурлик, см	>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	Физик лой	Механик номи
Чирчиқ дарёсининг I-II сохил усти терассаси, аллювиал-пролювиал ётқизиқлардан ташкил топган. Қуйи Чирчиқ тумани Гулистон массиви										
1	0-35	14,0	3,5	9,7	36,1	13,3	15,1	8,3	36,7	Ўрта қумоқ
	35-46	12,0	3,0	3,7	40,3	14,3	17,0	9,7	41,0	Ўрта қумоқ
	46-61	6,8	1,7	10,3	39,3	17,1	14,5	10,3	41,9	Ўрта қумоқ
	61-84	9,6	2,4	24,6	42,7	6,1	8,8	5,8	20,7	Енгил қумоқ
	84-117	38,0	9,5	22,7	21,4	3,0	2,2	3,2	8,4	Қум
	117-135	34,0	10,0	27,0	19,0	5,4	1,2	3,4	10,0	Қум

Хулоса. Ғўза экини билан олиб борилган тадқиқотларда ўсимликнинг ўсиши, бўйини узунлиги, ҳосил шохи, ҳосил элементларини тўплаши бўйича, энг юқори кўрсаткичлар органик ўғитлар қўлланилган вариантларда кузатилди. Тўла меъёрда минерал ўғитлар қўлланилган назорат вариантыга нисбатан органик ўғитлардан 10 т/га ҳисобида биогумус қўлланилган вариантларда ўсимликнинг бўйи, ҳосил шохлари ва ҳосил элементлари яқин бўлганлиги ҳолда, кўсақлар сони бўйича ўртача бир ўсимликда 0,6-1,0 та кўплиги билан фарқланади. Органик ўғит 40 т/га ҳисобида гўнг қўлланилган вариантда назорат вариантдан ғўзанинг бўйини узунлиги бўйича 16,5 см, ҳосил шохларининг сони бўйича 2,0 та ва кўсақлар сони бўйича 3,7 та юқори эканлиги аниқланди.

Ѓўзани гуллаш фазасида, ўғит қўлланилмаган назорат-1 вариантыда 39,5 г, фақат минерал ўғитлар қўлланилган назорат-6 вариантыда 41,2 г бўлган. Органик ўғитлар қўлланилган 2-5 вариантларда ўсимликларни умумий ўртача оғирлиги қуйидагича: 2-вариантда 56,1 г ва 5-вариантда 63,5 г. Қуруқ моддани умумий оғирлиги бўйича энг юқори кўрсаткичлар 10 т/га ҳисобида биогумус қўлланилаган 2-вариантда ва 40 т/га ҳисобида гўнг қўлланилган 5 вариантларга тўғри келади. Уларда назорат-1 вариантга нисбатан мос равишда ўртача 16,6 г ва 24,0 г кўп органик модда тўпланган бўлса, бу кўрсаткич назорат-6 вариантга нисбатан эса 14,9 г ва 22,3 г юқори эканлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Аллахвердиев, С.Р., Ерошенко В.И. Современные технологии в органическом земледелии //Международный журнал фундаментальных и прикладных исследований, 2017.№1-1. С. 76-79.
2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв /Москва МГУ, 1970 – 487 с.
3. Ѓўза ва кузги буғдойда ўғитларни қўллаш бўйича тавсиялар /ПСУЕАИТИ, Тошкент, 2019 – Б. 16
4. Қўзиёв Р.Қ., Исманов А.Ж., Қаландаров Н.Н., Халилова Н.Ж., Тошкент воҳаси суғориладиган тупроқларининг тавсифи /Ўзбекистон Замини илмий-амалий ва инновацион журнал.,1/2019, Б. 3-5.
5. Тешаев Ш., Холиқов Б, Қўзиёв Р, Абдурахмонов Н, Тошқўзиёв М, Тешаев Ф, Намазов Ф, Хакимов Р, Саимназаров Ю, Сатторов М. Тошкент вилояти тупроқлари ҳолати ҳамда унумдорлиги паст ерларда кишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш ва етиштириш агротехнологиялари бўйича тавсиялар. ТАИТИ, Тошкент, 2017. - Б. 4-5.
6. Тошқўзиёв М.М. Тупроқда умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддалари микдоридан унинг унумдорлиги кўрсаткичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар / Меъёрий ҳужжат, Тошкент, 2006. – 47 б.
7. Ўзбекистон Республикаси тупроқ қопламлари Атласи. Тошкент, 2010. – Б. 38-39.